

CICT UC "IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ"

Temática. El empleo de las TIC como soporte didáctico educativo.

GUÍA DE ESTUDIO PARA LA ENSEÑANZA EN ESTADÍSTICA Y LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE MOODLE EN CARRERAS DE INGENIERÍA

Autores: MsC Doris Prieto Valdés.1, Coautores: MsC Raúl Báez Olazábal.2, MsC Raúl Báez Prieto.3.

1Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", Profesora MsC. Doris Prieto Valdés, Facultad de Informática y Ciencias Exactas, doris.prieto@reduc.edu.cu

2Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", Profesor Asistente MsC. Raúl Báez Prieto, Facultad de Electromecánica, raul.bprieto@reduc.edu.cu

3Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", Profesor Auxiliar. MsC. Raúl Báez Olazábal, Facultad de Informática y Ciencias Exactas, raul.baez @reduc.edu.cu

RESUMEN

Los estudios sobre la resolución de problemas en Estadística han proliferado en los últimos años, en condiciones de entorno virtual, de enseñanza-aprendizaje denotan insuficiencias en el aprendizaje de sus conceptos y en la resolución de ejercicios en contextos de las carreras de ingeniería, lo que limita el desempeño de los estudiantes en la solución de tareas TICS. Este trabajo tiene como objetivo caracterizar la implementación de una guía de estudio didáctica de Estadística para **orientar el estudio independiente y estimular el auto- aprendizaje en contexto** al sistema de medios de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Estadística en las carrera de Ingeniería Eléctrica como modalidad de estudio semipresencial, siendo imprescindible para su utilización el libro de texto "Probabilidades y estadística para ingenieros" por Walpolle, R. E. and Myers, R. H. (1992) y la plataforma de gestión de aprendizaje Moodle en la Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte y Loynaz" Cuba. Fueron empleados el análisis bibliográfico sobre el tema, análisis de documentos de trabajo existentes; entrevista a, profesores, y estudiantes de la universidad. Los resultados mostraron una tendencia al incremento de participación en la utilización docente de las aulas virtuales, y la principal elevación de su eficiencia y efectividad.

Palabras clave: entorno virtual de aprendizaje, Moodle, estudio independiente, guías didácticas.

Bibliografía.

Alfonso, H. (2006). Laboratorio virtual en probabilidad y estadística. Facultad de Matemáticas, Universidad de La Laguna Tenerife, España. Recuperado de: <http://www.planetamatematico.com>

Arteaga, P., Batanero, C., Cañadas, G y Contreras, J. M. (2011). Las Tablas y Gráficos Estadísticos como Objetos Culturales. Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas Vol. 76. Madrid

Astorga Gómez, J. M. (2014). Aplicación de modelos de regresión lineal para determinar las armónicas de tensión y corriente. *Redalyc*.

García, L. (2001). Fundamento y Componentes de la Educación a Distancia. Recuperado 15/jul./2014 de http://ipes.anep.edu.uy/documentos/libre_asis/fundamentocomponentes_EAD.pdf

Inzunza, S. (2010). Entornos virtuales de aprendizaje: un enfoque alternativo para la enseñanza y aprendizaje de la inferencia estadística. *Revista Mexicana de Investigación Educativa* 15(45), 423-452.

Walpole, R. E. and Myers, R. H. (1999). *Probabilidad y estadística para ingenieros*. Tomos I, II. Prentice-Hall Hispanoamericana. S. A.

